

JAHON MAQOMIDAGI ADIB

Bahodir Rahmonov,

Filologiya fanlar doktori, professor

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti dekani

O‘zbekiston Respublikasi Yozuvchilar uyushmasi a‘zosi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20374795>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jahon adabiyotining buyuk namoyondalaridan biri Chingiz Aytmatov ijodi, uning badiiy-falsafiy qarashlari va asarlarida ko‘tarilgan umuminsoniy muammolar tahlilga tortilgan. Unda “Asrga tatigulik kun”, “Qiyomat”, “Kassandra tamg‘asi”, “Jamila” kabi asarlar misolida adibning inson va tabiat munosabati, ma‘naviy inqiroz, manqurtlik, xotira, ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi kurash kabi mavzularni qanday mahorat bilan yoritgani ochib berilgan. Shuningdek, maqolada Aytmatov asarlarining jahon adabiyotidagi o‘rni, uning milliylik va umuminsoniylik uyg‘unligiga asoslangan badiiy tafakkuri ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Manqurtlik, falsafiy roman, inson va tabiat, umuminsoniy g‘oyalar, badiiy tafakkur, adabiy tahlil, milliylik va umuminsoniylik.

Аннотация. В данной статье анализируется творчество одного из выдающихся представителей мировой литературы Чингиза Айтматова, его художественно-философские взгляды, а также общечеловеческие проблемы, поднятые в его произведениях. На примере таких произведений, как “И дольше века длится день”, “Плаха”, “Тавро Кассандры” и “Джамиля” раскрывается, как мастерски писатель осветил темы взаимоотношений человека и природы, духовного кризиса, манкуртизма, памяти, а также борьбы добра и зла. В статье также рассматривается место произведений Айтматова в мировой литературе и его художественное мышление, основанное на гармонии национального и общечеловеческого начал.

Ключевые слова: Манкуртизм, философский роман, человек и природа, общечеловеческие идеи, художественное мышление, литературный анализ, национальное и общечеловеческое.

Abstract. This article analyzes the works of Chingiz Aitmatov, one of the greatest representatives of world literature, as well as his artistic and philosophical views and the universal human problems raised in his works. Through such works as “The Day Lasts More Than a Hundred Years”, “The Scaffold”, “The Cassandra Brand”, and “Jamila” the article reveals how masterfully the writer depicted themes such as the relationship between man and nature, spiritual crisis, mankurtism, memory, and the struggle between good and evil. The article also highlights the place of Aitmatov’s works in world literature and his artistic thinking based on the harmony of national and universal values.

Keywords: Mankurtism, philosophical novel, man and nature, universal ideas, artistic thinking, literary analysis, nationality and universality.

Qirg‘iz milliy adabiyoti haqida gap ochilganda , “Manas” eposidan keyin miyaga keluvchi birinchi nom - Chingiz Aytmatov bo‘ladi.

1980 yilda “Asrga tatigulik kun” (bu roman boshlanishida “Bo‘ronli bekati nomi bilan chop etilgan) romanining chop etilishi uning muallifining nomini ham “asrlarga tatigulik” qilib yubordi. Zero, mazkur asar chop etilganidan so‘ng Chingiz Aytmatov butun dunyo “inson o‘ylarining hukmdori” ga aylandi. Bugun ham dadil aytish mumkinki, jahon adabiyoti tarixida Chingiz Aytmatovdek qisqa muddat ichida o‘z asarlari bilan dunyodagi millionlab kitobxonlarni maftun qilgan yozuvchilar kamdam-kam topiladi. Shuning uchun ham Chingiz Aytmatov va Gabriel Garsiya Markes XX asr jahon adabiyotining eng buyuk adiblari deya e‘tirof etiladi va Aytmatovga “sharqning Markesi” deb nom berilgani ham bejiz emas. Fransiyalik mashhur yozuvchi Lui Aragon uning “Jamila” asarini “muhabbat haqidagi eng go‘zal qissa” deb atagan.

“Asrga tatigulik kun” romani adibning yanada mashhurroq va ahamiyatli asarlari - “Qiyomat” va “Ohirzamon nishonalari” romanlariga o‘tish uchun “ko‘prik” vazifasini o‘tadi va bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmadi. Bu asar haligacha fojeaviy darajadagi dolzarbligini saqlab qolmoqda. Aytish mumkinki, mazkur asar chop etilganidan 5-6 yil o‘tgach, Aytmatov asarlarini jahondagi yuzdan ortiq mamlakatning kitobxonlari o‘z ona tillarida o‘qiy boshlashdi (uning asarlari dunyoning 176 tiliga tarjima qilingan va 120 davlatda chop etilgan). Chingiz Aytmatov Qirg‘iziston mustaqillikka erishgunga qadar sobiq Ittifoqning barcha mukofotlariga sazovor bo‘ldi.

Chingiz Aytmatov xalq haqida yozdi va xalq uchun yozdi. Aynan shuning uchun uning ijodi xammamizga yaqin va hammamiz uchun tushunarli.

Chingiz Aytmatov asarlarini ekranlashtirgan rejissyorlardan biri “Unda milliy jihatda hech qanday cheklanish yo‘q edi. U eksportni mo‘ljallab asar yozmagan. U tog‘lardan ham balandga ko‘tarilib olib, butun dunyoni kaftdek kuzatib yozgan” – deb ta‘riflagan edi.

O‘z o‘rnida biz ham Aytmatovga “Bo‘rining qismati uchun insonni yig‘latgan adib” deb ta‘rif bergimiz keladi. O‘z fikrimizni izohlash maqsadida butun dunyoni o‘yga toldirgan “Qiyomat” romanining bo‘rilar hayotiga bag‘ishlangan qismlariga to‘xtab o‘tamiz.

Aytib o‘tish kerakki, “Qiyomat” bir nechta bir-biriga bog‘lanmagan voqealardan tashkil topgan. Voqealarda faqatgina bir juft bo‘ri – Akbara va Toshchaynar zanjir vazifasini bajaradi. Voqealar bo‘rilarning achchiq taqdiri ustiga qurilgan.

Yuqorida aytilganidek, milliylik jihatida hech qanday cheklanishlarsiz asar yozgan Aytmatov. “Qiyomat” romanida, garchi roman rus tilida yozilgan bo‘lsada, (asar ilk marta 1986 yilda “Novo‘y mir” jurnalida chop etilgan), tarjima yo‘li bilan tushunarli bo‘lishi mumkin bo‘lgan “Velikaya” va “Kammedrobitel” deb emas, balki Akbara va Toshchaynar deb nomlangan bo‘rilar obrazini yaratgan. Urg‘ochi va erkak bo‘riga bu kabi nomlarning berilishi turkiy til kitobxonlariga asarni tushunishda afzallik beradi, ya‘ni Akbara - buyuklik timsoli, buyuk ona timsoli. Toshchaynar – esa oilaparvar erkak bo‘riga berilgan nom edi. Bu juftlikda ona bo‘ri oila boshi va idroki sifatida gavdalanitirilgan, Akbara ovni boshlashni o‘z zimmasiga olar edi, Toshchaynar esa ismiga mos ravishdagi o‘z kuch qudrati yordamida o‘z juftining buyruqlarini ortig‘i bilan bajarib ov samarasini ta‘minlar edi. Bu juftlik Mo‘yinqum qo‘riqxonasida yashovchi boshqa bo‘rilarga qaraganda erkinroq va bir-birini eng yaxshi tushunuvchi juftlik edi. *Ular uchun eng katta xavf insonlar bilan duch kelish edi.* Ularning Issiqko‘l atrofida davom etayotgan sokin hayot tarzini sayg‘oqlar suruvining joylarini o‘rganish uchun kelgan vertolyotning ovozi buzib yuboradi. Akbara va Toshchaynarning uchta bolalari (bo‘richalar) (asarning o‘zbekchaga tarjimasida juda ham ohangdor qilib “uch to‘ng‘ich” deyilgan) mana shu voqeadan 10-15 kun keyin tug‘iladi. Akbara ularni mohir ovchi qilib yetishtirishga urinadi. Bo‘richalar rosa o‘yinqaroq edi. SHu sabab ular ilk marta inson bilan uchrashganlarida (bo‘richalar Avdiy Kallistratovga duch kelib qolishgan sahna) ham undan qo‘rqmasdan u bilan o‘ynamoqchi bo‘lishadi. Ammo inson bilan ilk uchrashuv urg‘ochi bo‘rini tahlikaga soladi. Nima uchundir insondan havf kutgan Akbara yashash joyii o‘zgartirishga qaror qiladi. Ammo sayg‘oq oviga kelgan, tish tirnog‘igacha qurollangan odamlardan qochib qutulish mumkin emasdi, ya‘ni davlatga go‘sht sotish rejasini bajara olmagan insonlar tarixan bo‘rilarning o‘ljasi bo‘lgan sayg‘oqlarni ovlashga kirishishadi va puhta reja bilan sayg‘oqlarni endigina o‘rab olib bo‘rilar to‘dasiga hujum qiladi va tengsiz jangda osmondagi vertolyotlardan foydalangan insonlar sayg‘oq ovida qatnashayotgan Akbara va Toshchaynarning bolalarini ham otib tashlashadi. Insonlar mashina, qurol, vertolyotdan foydalanganligi bois tengsiz jangdan faqatgina Akbara va Toshchaynar tirik chiqadi. Ular bir amallab o‘z iniga kelganlarida bo‘rilar iniga kirishda so‘ngi nafasini olayotgan insonga, aniqrog‘i sayg‘oq oviga guruh bilan birga kelgan, keyin bu qirg‘inbarotning to‘g‘ri emasligini anglab, buni guruhdagilarga ham tushuntirishga harakat qilgan va safdoshlarining keskin noroziligiga uchrab, jazolash uchun qo‘l-oyog‘i bog‘lanib, yuk mashinasida qoniga belanib, sayg‘oqlar orasiga tashlangan bo‘rilar ini oldidagi bir saksovul daraxtiga Iso kabi osilgan Avdiy Kallistratovga duch kelishadi.. U oxirgi nafasini olayotganda ona bo‘ridan yordam so‘raydi, xuddi uni eshitganday Akbara uning yoniga keladi. Avdiy ona bo‘rini ko‘rgach, yorug‘ olamni tark etadi. Insonlardan farqli o‘laroq, bo‘rilar hayot bilan vidolashayotgan insonga shikast yetkazmay o‘z inini tashlab ketishadi. Endi ular

qamishzordan o'zlariga yangi in qurib yashay boshlashadi va qamishzorda ularning besh nafar bolalari tug'iladi. Ammo ko'p o'tmay qamishzorda tog' rudasi qazib olish uchun yo'l qurilishini boshlagan insonlar qamishzorni yoqib yuboradi va Akbara va Toshchaynarning beshta bo'richalarining kuli ko'kka sovuriladi. Hayotda inson tomonidan yetkazilgan qaqshatqich zarbaga duchor bo'lgan Akbara va Toshchaynar yana boshqa makonga ko'chib yashashga majbur bo'lishadi.. Endi ular ancha uzoqqa, inson qadami yetishi qiyin bo'lgan tog'larga chiqib ketadi. Bu ularning nasl qoldirish uchun so'nggi imkoniyati edi. Bu safar ular o'zlariga Issiqko'l atrofidan in qurishadi va o'z avlodini ko'paytirishga so'ngi urinishni amalga oshiradi va bu urinish qo'rqinchli fojea bilan yakunlanadi.

Akbara va Toshchaynar Issiqko'lda dunyoga kelgan so'ngi to'rtta bolasini tashlab ovga chiqib ketgan, qo'lini chayib olish uchun irmoq bo'yiga tushgan Bozorboy bo'ri bolalarining g'inshiganini eshitib qoladi va ularning barchasini tutib qopga solib olib qochib ketadi. Bozorboyning maqsadi bo'ri bolalarini mo'maygina pulga sotish edi. Ovdan qaytib, o'z inida bolalari yo'qligini bilgan Akbara va Toshchaynar Bozorboyning izidan quvlab borishadi va unga yetib olishga muvaffaq bo'lgan paytda Bozorboy Bo'ston O'roqchiyevning qo'toniga kirib yashirinib oladi. Qo'tonda Bo'stonning o'zi yo'q bo'lsa-da, uning ayoli Bozorboyning qornini to'ydiradi va bu orada uning bir yarim yashar o'g'li bo'ri bolalarini o'ynatishga ulguradi. Qo'tonning boshqa tomonidan chiqib ketgan Bozorboy Akbara va Toshchaynarni dog'da qoldiradi. Uning ketganidan behabar bo'rilar Bo'stonning qo'toni oldidan ketmay qo'yadi. SHu kundan boshlab Bo'stonning qo'toni oldida har kuni bo'rilarning alamli yig'isi eshitaladi. Yaylovdan qaytib kelgan Bo'ston bo'ri bolalarini qaytarib berish kerakligini aytib, Bozorboyga tushuntirmoqchi bo'ladi, Bozorboy ko'nmagach, Bo'ston bo'ri bolalarini sotib olmoqchi bo'ladi. Uning maqsadi, nima qilib bo'lsa-da, bo'ri bolalarini qaytarish edi. Bozorboy esa Bo'stonga bo'lgan eski adovatini namoyish etganicha unga bo'ri bolalarini sotmasligi aytib, u bilan urishib qoladi. O'sha kundan boshlab o'z inini tashlab ketgan Akbara va Toshchaynar Bo'stonning uyi atrofidan ketmay qo'yishadi va bo'rilar "qonun"ni buzishadi, ya'ni insonlarga xujum uyushtirishadi. Atrofdan Akbara va Toshchaynar yovuzligi afsonaga aylanadi, ammo Bo'stondan boshqa hech qaysi bir inson "cheksiz g'am-qayg'uga botgan ona bo'rini tushunishni xohlamas edi. Bozorboy esa bo'ri bolalarini sotib, kayf-safoga beriladi va har joyda "aslida quloq qilingan" Bo'stonning ta'zirini berganligini aytib maqtanishdan to'xtamas edi.

Bo'rilar Bo'stonning qo'toni oldidan ketmay qo'rganidan so'ng ularning armonli yig'isi kuchayib boraveradi. Nihoyat, xavf ortib borayotganligini ko'rgan Bo'ston bu ikki bo'rini poylashga qaror qiladi va ularni o'ldirishdan boshqa chora qolmaganligini anglaydi. Uning boshqa yo'li yo'q edi. Miltiq bilan qurollanib bo'rilar poylab turgan Bo'ston Toshchaynarni otib o'ldirishga erishadi. Akbara uning o'qiga chap berishga ulguradi va qochib ketadi.

SHundan keyin Akbara uchun dunyo o'z mazmunini yo'qotgan edi. Har kuni tunda u Bo'stonning uyi yoniga kelib uning uyi tomonidan bolalarining hidi kelib qolishini umid qilib hid olib yashay boshlaydi. Endi u yolg'iz qolgach, bolalarini qutqarish uchun "yovuz" odamlarga tashlanishga qo'rqar edi. CHunki yonida Toshchaynar yo'q edi. SHu alfozda Akbara Bo'stonning uyi oldidan ketmay yashaydi. U qulay paytni poylab yashayotgan edi. SHunday kunlarning birida Akbara bo'richalarini topish ilinjida Bo'stonning uyiga kirishga jazm etadi. Ammo, o'z bo'richalarini emas, Bo'stonning kenjatoy o'g'lini ko'radi. Bo'ri bilan ilk bor uchrashayotgan Kenjesh ham huddi bo'ri bolalari singari Akbaradan cho'chimaydi va u bilan birga o'ynay boshlaydi. Akbara Kenjeshni huddi o'z bolalarini eraklatganidek yalay boshlaydi. Uning yaralangan yuragi ayriliqqa dosh berolmayotganligi uchun bolani kurtkasidan ohistagina tishlab uni o'z iniga olib qochib ketmoqchi bo'ladi. Kenjesh Bo'stonning bor-yo'g'i edi. Birinchi hotini o'lganidan keyin, u aynan hotinining vasiyati bilan Gulimxonga uylangan va ikkinchi hotin unga so'ngi farzand, "ko'zining oqu qorasi" Kenjeshni tug'ib bergan edi. Bo'ston Akbara bolaning oldiga qanday kelganligi va uni yelkasiga ortib olib qochib ketayotganligi ko'rganda esankirab qoladi va urg'ochi bo'rining ortidan quvlab boradi. Akbaraning uzoqlashib keayotganligini ko'rgan Bo'ston unga qarata o'q uzishga majbur bo'ldi. Bo'ston o'q uzilganidan keyin yiqilgan Akbaraning oldiga kelganida u zo'rg'a nafas olayotgan edi, Kenjesh esa vafot etib bo'lgan edi.

Mash'um voqeadan o'zini, aql-hushini yo'qotgan Bo'ston miltiqni qayta o'qlagancha to'g'ri Bozorboynig uyiga bordi va u o'rnidan turib ulgurmasidan ikki marta o'q uzdi. U barchasi uchun o'ch olgan edi.

SHu asosda CHingiz Aytmatov "Qiyomat"da ko'plab dolzarb muammolarga qo'l urgan va ularni yoritish uchun insonlar jamiyati va bo'rilar to'dasi o'rtasidagi parallelizm orqali ko'plab kitobxonlarni ahloqiy masalalar bo'yicha fikrlashga majbur etadi.

Asarni o'qigan kitobxonlarning ko'pchiligi Akbara va Toshchaynarning qismati inson qismatidanda og'ir bo'lganligini his qilgan holda yig'laganliklarini tan olishgan.

Aslini olganda, talabalik davridayoq kichik hikoyalar bilan chiqishlar qilib turgan CHingiz Aytmatov 1958 yilda "Jamila" qissasi bilan mashhurlikka erishib bo'lgan edi. 1958 yilda CHingiz Aytmatov "Jamila" qissasini yozgan. Asar juda tez fursatlarda mashhur bo'lib ketgan va nemis va fransuz tillariga tarjima qilingan. Ammo, muhabbat va erk haqidagi bu qissa sobiq Ittifoqida ta'qiqlab qo'yilgan.

CHingiz Aytmatovning keyingi asarlarida umuminsoniy g'oyalar, ezgulik bilan yovuzlik, adolat bilan razolat o'rtasidagi azaliy kurash va ayni hodisalarning falsafiy ifodasi kuchayib bordi va kitobxonlar uning mavzulariga befarq bo'la olmay qolishdi. Uning asarlari butun jahonda shuhrat qozondi va yozuvchi ijodi hozirda aytilayotganidek umrboqiylik kasb etdi.

Aytmatovning ijodi rus, qirg'iz, turkiy adabiyotni yangi bosqichga ko'tardi, uning realizmiga chuqur zamonaviy, falsafiy ruh bag'ishladi. Yuqorida keltirilgan iqtiboslar bejiz emas, zero, Aytmatov o'z asarlar orqali adabiyotning imkoniyatlari bitmas-tuganmas ekanini amalda isbot qildi. Aytmatovning o'zi odamlar ma'naviy hayotini barkamol qilishda, jahon xalqlarini bir-biriga yaqin, inoq va do'st qilishda adabiyotning roli muqaddas va muborak ekanini anglab yetdi. U o'zi aytganidek, adabiyot o'z burchini fidokorlik bilan bajarishini ta'minlay olishi kerak. Asarlarida hayot murakkabligiga kirib bora oldi va buning oqibatida kitobxonlar o'zlaridagi, jamiyatdagi jamiki ezgu narsalarni, yaxshi va go'zal fazilatlarini tushunishga, hayotning har bir zarbasi-yu, u bergan lazzat yoki afzallikda butun insoniyat va tabiatning uyg'unligi mujassam ekanligini tushunib yetishdi.

CHingiz Aytmatov adabiyotning asl vazifasi insonlarga eng yaxshi intilishlarida ko'mak berish va yovuzlik, adolatsizlik, inson hayotining ijtimoiy va ma'naviy ideallariga javob bermaydigan voqeliklar silsilasida ularning "ko'zi" va "idroki" bo'lib xizmat qilish ekanligini uqtira oldi. U asarlari mazmunida inson hayotining go'zalligi-yu, obodligi va rivojlanishi kurahsiz, qiyinchiliksiz, osonlikcha ro'y bermasligini, ularning samarasi qanchalar go'zal bo'lishi mumkinligini isbotlab berdi.

1991 yilda "ko'p millatli sovet adabiyoti" deb nom olgan ulkan odisa o'z nihoyasiga yetdi. Bir nechta o'n yilliklar davomida barpo etilgan maydon parchalanib ketdi. Mamlakatning parchalanishi yagona madaniy borliqning yemirilishi tendensiyasini keltirib chiqardi. Bugungi kunda, o'tmishga nazar solgan holda CHingiz Aytmatov sobiq Ittifoq adabiy maydonida porlagan eng yorqin yulduzlardan biri edi deb baralla aytish mumkin. U adabiyot ko'p millatliligi, ko'p tilliligi va bir vaqtning o'zida yagonaliligining timsoliga aylandi.

Zamonamizning buyuk yozuvchilaridan biri bo'lgan CHingiz Aytmatovning asarlarida insoniyatning eng dolzarb muammolari bo'lgan Yaxshilik va Yomonlik, Hayot va O'lim, Muhabbat va Nafrat, Oriyat va Oriyatsizlik, Hotira va Loqaydlik kabi muammolar o'z aksini topgan.

CHingiz Aytmatovning asarlari – mana shu muammolarning adabiyotdagi "qon tomirlari"ga, 1960-1980 yillardagi ma'naviy va janr-uslub izlanishlari jarayoniga mos ravishda bitilgan buyuk haqiqatga aylandi.

Uning ilk asarlari – "Yuzma-yuz", "Jamila", "Sarvqomat dilbarim", "O'qituvchi", "Momo yer", "Alvido, Gulsari!" sobiq sho'ro adabiyotida 1960 yillarning lirik va lirik-falsafiy nasr gullab yashnashi davrida yozilgan. Uning asarlari sof milliy materiallar asosida yozilganligiga qaramay, ulardan Tolstoy, Dostoyevskiy, Markeslar asarlarining "xidi"kelardi. 1970 yilda yozilgan "Oq kema" qissasi orqali Aytmatov fojeaviy hodisalarni ham mahorat bilan tasvirlay olishini ko'rsatdi.

Bundan o'n yil o'tgach u "Asrga tatigulik kun" romanini yozdi va o'sha davrning eng kuchli va sirli yozuvchilari qo'l ura oladigan mavzuga qo'l urdi. Birinchidan, u asarning nomlanishini Nobel

mukofoti sovrindori Boris Pasternakning she'rida keltirilgan misradan oldi. 1980-90 yillarda Pasternakka murojaat qilishning o'zi qahramonlik edi. Zero, "Doktor Jivago"ning muallifi va uning asarlari kuchli ta'qiq ostida edi. Qolaversa, Aytmatovning romani juda tez tarqaldi va mashhur bo'lib ketdi. Bu roman Pasternak misrasiga ikkinchi hayotni taqdim etdi.

Ko'p ma'noli so'z va iboralar lug'atida "bu misra sovet-qirg'iz yozuvchisi CHingiz Aytmatovning shu nomli romani chiqqanidan keyin ommalashib ketdi" degan izoh paydo bo'ldi.

Pasternak o'z she'rida qahramonni to'lib toshirgan muhabbat haqida yozgan bo'lsa, Aytmatov mazkur she'rni epik mazmun bilan boyitib yubordi. Aytmatovning qahramoni Edigey Bo'ron uchun bir kun yashalgan umr abadiyatga teng. O'sha bir kun o'z ichiga asar qahramoni va butun boshli millat qismatini sig'dira oldi. Muallifning maqsadi ham shu edi aslida. Chunki asar voqealarini boshqacha tasvirlash mumkin ham emas edi. Aytmatov "asrga tatigulik" bir kun mobaynida bo'lib o'tgan voqealar zanjiri asosida shu voqealarning sababi, mazmuni va qadri asrlar davomida shakllanganligini ko'rsatib bera oldi. Asar kitob sifatida nashr etilgan vaqtda "Bo'ronli bekati" deb nomlanganligi ham majoziy ma'noga ega bo'lib chiqqan. Ya'ni, asar voqealari o'ziga hos joyda - "bo'ronli" joyda bo'lib o'tishi va tarixda ham o'ziga hos "bo'ronli" iz qoldirishi, "bekat" so'zi esa Qozog'iston cho'li ko'lamida juda katta hududni anglatishi asardagi voqealarning ham ko'lamini belgilab bergan. Bu orqali CHingiz Aytmatov asaridagi voqealar "bo'ron" xarakterida va katta ko'lamda bo'lib o'tishidan darak bergan. Aytmatovning bu romanida yana bir jonsiz, ammo barcha tarixiy voqealarning ishtirokchisi, guvohi bo'lgan personaj bor. Bu temir yo'l personajidir. Aynan temir yo'l asar voqealarini kosmos va yer bilan, hatto yer osti bilan, G'arb va SHarqni bog'lab berganligi adabiyot uchun yangilik edi. Asarning "jonli", "tirik" qahramonlariga kelsak, ular ikki qariya, ikki do'st Edigey va Kazangap edi. Aynan qariyalar voqealarning qahramoni bo'lishi asarda yangi tipdagi qahramon "tajribali, hayotning achchiq-chuchigini totgan" shaxslar paydo bo'lganligidan darak edi. Bu millat tarixiga hurmatni anglatuvchi belgi edi.

Muallif asar syujetida arzimastigina "bekat"ni allegoriya orqali butun koinotga aylantirgan edi.

Dunyo hayotida bo'lgan, bo'layotgan voqealar CHingiz Aytmatov "Asrga tatigulik kun" romani orqali 1980 yildayoq "qayta qurish", "g'arbiga yuzlanish", "ma'naviy poligon", "kovid"ni his qila olganligidan darak bermoqda.

CHingiz Aytmatovning yana bir daholigi - hozirgi kun jamiyatida dinning mazmuni o'zgarayotganligi ko'rsatib berganligidir. Uning bu romani mazmunida ham kelajak haqida ogohlantirish asosiy maqsad qilingan. Asar chop etilganidan keyin hozirgi kungacha dunyo miqyosida "diniy ekstremizm" qobig'i ostida bo'lib o'tayotgan voqealar mazkur asarning evolyutsiyasidan boshqa narsa emas deb aytish mumkin.

Asar chop etilganidan so'ng CH.Aytmatov "faqat tarixiy milliy ildizlarnigina emas, balki 1930 yillar repressiyalari bilan bog'liq bo'lgan quvonchsiz yillarni ham unutmasligimiz kerak" –deb yozgan edi.

1986 yilga kelib CHingiz Aytmatov "Qiyomat"ni yaratdi. Bu romanda qo'yilgan muammo avvalgisidan ham chuqurroq edi. Go'yoki, birinchi romanda ko'tarilgan muammolar ikkinchisida qanday natijalar berganligi tahlil qilinayotgandek. Bu romanda ham falsafiy mazmundagi makon va mazmun saqlab qilingan. Voqea joyi –yana Qozog'iston cho'li, qaxramonlar - dunyoning xristianlarga xos mazmunini qidirish bilan band bo'lgan Avdiy Kallistratov va ikki bo'ri.

Asarga hotirani o'chirib tashlash mavzusi kiritilishi orqali yozuvchi mahorat bilan kelajak havfidan ogohlantirishni amalga oshirgan edi. Zero, 20- asrning saksoninchi yillarida sobiq Ittifoqda diktatorlik va hozirda "g'arb" taklif etayotgan kayfiyat kuchayib borayotgan edi. Aytmatov dunyo va sobiq sho'ro yozuvchilari ichida birinchilardan bo'lib dunyoni boshqarish uchun hokimlik qiluvchi kuchlar halqning hotirasini o'chirishga urinishlari mumkinligini baralla aytdi.

Shu o'rinda inson o'z-o'zidan manqurt bo'lib qolmasligi va "Asrga tatigulik kun" romanida buning (inson manqurt bo'lib qolishining asl aybdori insonning o'zi ekanligini aytib o'tish zarur. Bir faylasuf "Insonning ahmoqligi va Koinot cheksizdir. Ammo men Koinotning cheksizligiga shubha bilan qarayman" degan ekan. Biz uning gapiga qo'shilamiz va uning aytganini lo'nda qilib:

“Inson qahrining cheki yo‘q. Eng yovvoyi hayvon ham uningdek yovuzlik qila olmaydi” deb aytgimiz keladi.

Jo‘lomonning manqurtga aylanishi (romanning ayrim tarjimasida Elomon deb tarjima qilingan. Qarang “Elim omon bo‘lsin” degan mazmunda qo‘yilgan ism egasi manqurtga aylanadi.) va o‘z onasi Nayman ona (Nayman urug‘ining onasi)ni o‘ldirishi - millat fojeasini ko‘rsatib berishning eng yorqin namunasidir.

SHuningdek, CHingiz Aytmatov mazkur parcha orqali Stalin xukumati insonlarni manqurtga aylantirayotganligini tasvirlagan deb fikrlar ham bor. O‘z fikriga ega bo‘lmagan, xukumat belgilab bergan “shablon” bo‘yicha yashovchi halq o‘z ihtiyori bilan qullikni tan olishi bugun oydinlashib bo‘lgan.

Qolaversa, bugungi kunimiz “voqealari” (rus-ukrain urushi, tojik-qirg‘iz urushi, arman-ozarbayjon, Isroil-Falastin, Isroil-Eron urushi, g‘arb tashviqoti) “madaniy”, “manqurtlar” (lgbtchilar, transgender va boshqalar) urchib ketganligi Aytmatov naqadar haq bo‘lganligini isbotlab turibdi.

Aytmatovning so‘nggi katta asari “Oxirzamon nishonalari (Kassandra tamg‘asi)” romanida insonning Koinotdagi o‘rni qanday bo‘lishi kerakligi ko‘rsatib berilgan. Mazkur antiutopik romanda allaqanday noma‘lum kosmik nurlar ihtiro etilishi insonning tabiati genetikasini o‘zgartirib yuborishi mumkinligi haqida yozilgan. “Kassandraning tamg‘asi” - bu hali ona qornida homila bo‘lib yotgan bola tug‘ilishni xohlamasligi natijasida ayolning peshonasida paydo bo‘luvchi belgi.

Aymatov badiiyatida xayvonlar katta o‘ringa ega bo‘lgan - Gulsari (ot), Qoranor (tuya) Akbara, Toshchaynar (bo‘ri). Ularning barchasining ismi ham bor. Aynan ana shu hayvonlar hayotning ahloqiy asoslari borligini insonlarga o‘rgatib qo‘yish uchun tanlangan, ya‘ni ular insonga ustoz bo‘lishlari uchun asarga kiritilgan. “Kassandraning tavbasi”da esa hali tug‘ilmagan homila insonlarni tarbiyalashga urinishi yoritilgan.

SHunday kitoblar borki, ularni o‘qib chiqqandan keyin inson hech qachon avvalgidek bo‘la olmaydi. Bunday kitoblar kitobxonlarning ongini o‘zgartirib yuboradi. CHingiz Aytmatovning asarlari ham aynan shunday asarlar qatoriga kiradi deb aytsak mubolag‘a bo‘lmaydi.